

**ASAB KASALLIKLARINING KELIB CHIQISHI VA UNI OLDINI OLISH,
DAVOLASH
ПРОИСХОЖДЕНИЕ, ПРОФИЛАКТИКА И ЛЕЧЕНИЕ НЕРВНЫХ
ЗАБОЛЕВАНИЙ
ORIGIN, PREVENTION AND TREATMENT OF NERVOUS DISEASES**

N.T. Yo‘lchiyeva

Andijon Davlat Universiteti Oziq-ovqat va kimyo texnologiyasi
kafedrasi dotsenti PhD

D.M. Zamonova

Andijon Davlat Universiteti Kimyo ta’lim yo‘nalishi 2-kurs talabasi

Annotatsiya: So‘nggi yillarda dunyo miqyosida, shu jumladan O‘zbekistonda ham asab kasalliklari bilan kasallanayotganlar soni ortib bormoqda kasalliklarni oldini olish, sabablarini bartaraf etish hamda davolash muhim ahamiyat kasb etadi. Maqolada asabiylashish, nevroz, asab kasalliklarining kelib chiqishi va uni oldini olish, davolash to‘g‘risida qisqacha ma’lumotlar keltirilgan.

Kalit so‘zlar: Asab kasalliklari, asabiylashuv, nevrologiya, nevrasteniya, nerv sistemasi, nevroz, nerv regulyatsiyasi, asab tizimi, asab bodi, qulmoqli vanna.

Аннотация: В последние годы во всем мире, в том числе и в Узбекистане, увеличивается число людей, страдающих нервными заболеваниями, при этом большое значение имеют профилактика, устранение причин и лечение заболеваний. В статье содержатся краткие сведения о происхождении нервозности, неврозов, нервных заболеваний, их профилактике и лечении.

Ключевые слова: Нервные болезни, нервозность, неврология, неврастения, нервная система, невроз, нервная регуляция, нервная система, нервное тело, маковые ванны.

Annotation: In recent years, the number of people suffering from nerve diseases has been increasing worldwide, including in Uzbekistan, and prevention, elimination of causes, and treatment of diseases are of great importance. The article contains brief information about the origin of nervousness, neurosis, nervous diseases and their prevention and treatment.

Key words: Nervous diseases, nervousness, neurology, neurasthenia, nervous system, neurosis, nervous regulation, nervous system, nervous body, poppy bath.

Markaziy asab tizimi kasalliklari ichida asabiylashiv asab tolalarining zo‘riqishi (nevrasteniya) kasalligi dunyo aholisi orasida juda ham ko‘p uchrovchi turi hisoblanadi. Asablari tarang kishilar jahldorligi sababli tez kasallikka chalinadilar, qon

bosimining yuqori bo‘lishi ovqat hazmidagi o‘zgarishlar, ich qotishi kabi hastaliklarga olib kelishi kuzatiladi.[1]

Asab kasalliklarini aniqlashda terapevtik klinikalarda qo‘llaniladigan tekshiruv usullari auskultatsiya, palpatsiya va perkussiya kamdan-kam qo‘llaniladi. Bosh va orqa miyani chertish, eshitish yoki ushlab ko‘rish bilan tekshirib bo‘lmaydi. Chunki ular bosh suyagi va umurtqa pog‘onasi bilan o‘ralgandir. Ammo mutaxassisdan bemorga yordam berish uchun birinchi navbatda patologik jarayon markaziy yoki periferik nerv sistemasining qaysi qismida joylashganini aniqlash talab etiladi. Asab kasalliklarini aniqlashda o‘ziga xos usuldan foydalaniladi. Nevrologiyaning asosiy tekshirish usuli funksional diagnostika usulidir. Funksional diagnostika usuli deb, o‘zgargan funksiyalarga qarab nerv sistemasining patologik jarayon joylashgan qismini aniqlab olishga aytiladi. Nerv sistemasining turli qismlari muayyan bir funksiyani bajarishga moslanganligi uchun shu bo‘limning zararlanishi o‘ziga xos o‘zgarishlarni keltirib chiqaradi. Agarda shifokor nerv sistemasining tuzilishi va funksiyasini yaxshi bilsa, funksional diagnostika usulidan osongina foydalana oladi va patologik jarayon miya qutisining qaysi qismida ekanini tezda topib oladi. Shunday qilib, bosh va orqa miya hamda periferik nerv sistemasining anatomiyasi va funksiyasini bilib olish bu usuldan unumli foydalanishning garovidir [2]. Nevrologiyada patologik jarayon joylashgan qismni va uning xususiyatini aniqlash uchun qo‘shimcha paraklinik usullardan ham foydalaniladi. Rentgenologiya, elektrofiziologiya, likvorologiya, ultratovush va izotoplarni qo‘llash usullari shular jumlasiga kiradi. Keyingi yillarda nevrologiyada ko‘pgina yangiliklar yuz berdi, yangi tekshiruv usullari paydo bo‘ldi. Elektroyensefalografiya, reoyensefalografiya, elektromiografiya, exoyensefalografiya, bosh miyani skayner qilish va hokazolar klinikalarda qo‘llanishga taqdim etildi. Oxirgi yillarda esa, nevrologiya faniga medisina genetikasi kursi ham qo‘shildi [3].

Nevroz-(yunoncha nevron- nerv) asabiylik uzoq vaqt davom etgan ruxiy kechinmalar natijasida nerv sistemasini faoliyatini buzilishidan kelib chiqadigan asabiy ruxiy kasallikdir. Nevroz ancha keng tarqalgan kasallikdir u nerv sistemasi tugma zaif yoki turmushda orttirilgan nerv sistemasi tug‘ma zaif yoki turmushda orttirilgan zaif kishilarda nevroz osonroq vujudga keladi. Nerv sistemasining tug‘ma kuchsizligi onadan xomiladorlik taksikozi va tug‘ruq patologiyasiga, turmushda ortirilgani esa ilk giologik davridagi turli shikastlar va boshdan kechirilgan kasalliklarga bog‘lik bo‘lishi mumkin. Nerv sistemasining kuchsiz buo‘lib shakillanishiga va shaxsning nevroz paydo bo‘lishiga imkon beradigan xususiyatlari yuzaga kelishida bolani go‘daklik davrida noto‘g‘ri tarbiyalash xam sabab bo‘ladi. Ba’zi xollarda bolaga tarbiya berishda uning qiziqishlari qo‘pollik bilan poymol qilinadi, mexri tushgan narsalariga mensimay qaraladi uni ba’zan taxqirlanadi ham. Bolada qo‘rqoqlik, uyatchanlik, o‘ziga ishonmaslik, jur’asizlik paydo bo‘ladi. Xarakteridagi bu xususiyatlar tevarak atrofdagi sharoitlarga moslashishini va o‘z

tengqurlariga qo‘shilishini qiyinlashtirib, nevroz paydo bo‘lishiga imkon yaratadi. Boshqa hollarda bolaning rivojlanishiga uni " Oilaning arzandasi" qilib o‘stirish zararli ta’sir ko‘rsatadi, bunda bolaning xar qanday sho‘xliklariga ruxsat beriladi, xamma istaklari bajo keltiriladi,uning xar qanday qiliqlariga tasanno aytiladi o‘ta qobiliyatli, chiroyli "ajoyib bola" deb makaladi Bunday sharoitlarda bolada mehnatga ko‘nikma, maqsad sari intilish, sabotlilik va iroda kabi xislatlar vujudga kelmaydi u o‘z shaxsiga bino qo‘yadi. Bunday bola ulg‘ayganidan so‘ng mustaqil xayotda qiynaladi ko‘pincha qiyinchiliklarga bardosh bera olmaydi. Bolaga ortiqcha qattiqo‘llik yoki homiylik qilish ham uning xarakteriga salbiy ta’sir ko‘rsatadi, u qat’iyasiz, vaximachi bo‘lib qoladi, bu xususiyatlar uni atrof - muhitga uyg‘unlashuvini qiyinlashtiradi. Xayot davomida ko‘pchilik kishilarda ma’lum sharoitlarda nevrozni eslatadigan holatlar vujudga kelishi mumkin. Masalan, biror muhim voqeani kutganda odamda emosional xolat, xavotirlik, bezovtalik, yurak urushining tezlashishi, kup terlash, a’zoyi badanning titrashi, yuz kizarishi yoki rang o‘chishi, besaranjonlik paydo bo‘ladi. Voqea o‘tib bo‘lganidan keyin sog‘lom odamda bu alomatlar tezda o‘z o‘rniga qaytadi, nevrozga uchragan bemorlarda esa uzoq muddat manashu xolatni xis qilib yuradi. nevroz psixogen kasalliklar qatoriga kiradi. Yani psixik shikast oqibatida yuzaga keladi. Ma’yuslik, ranjish, qo‘rquv, qayg‘u alam, umidsizlik, qiyin sharoitlarda o‘zini yo‘qotib qo‘yish va shularga o‘xshash emosional xolatlar Nevrozning bevosita sababchisi bo‘lishi mumkin. Agar bunday kechinmalar biror kasallikdan yoki og‘ir mas’uliyatli ishlash, yaqin kishisining sog‘lig‘i uchun, oilasining xotirjamligi uchun xaddan ortiq qayg‘urish zaiflashgan odamda paydo bo‘lsa ular Nevroz vujudga kelishiga sabab bo‘lishi mumkin. Bemorlar odatda tevarak atrofdagi xodisalarni to‘g‘ri baholash va o‘z yurish turishini boshqarish qobiliyatini saqlab qoladi.[4] Aksari nevrozda ichki organlarning o‘ziga xos kasalliklariga aloqador bo‘lmagan buzilishlari ustunlik qiladi. Bunday buzilishlar og‘ir kasalliklar belgilari sifatida qaralishi mumkin. Masalan yurak urishi va yurak soxasidagi yoqimsiz sezgilar-miokard infarkti sifatida me’dadagi og‘rik va spazmalar rak alomati sifatida qaraladi. Odatda bunday tasavvurlar biror organ nerv regulyasiyasining buzilishiga olib keladi, xavfli kasallikdan qattiq qo‘rqish sezgisi be’morni bir shifokordan ikkinchi shifokorga borishiga majbur etadi. Boshka bemorlar bilan suhbatlashish kasallik to‘g‘risidagi mulohazalar xavotirlikni kuchaytiradi. Bu esa o‘z navbatida kasallikni bedavoligi xususidagi og‘ir kechinmalar bilan birga yangi vegetativ buzilishlarni keltirib chiqaradi.

Nevroz belgilarini odatda bartaraf etish mumkin bo‘lmasada ularning paydo bo‘lishi yoki yo‘qolishi dardga chalingan kishining irodasiga bog‘lik emas nevrozga uchragan bemor «o‘zini qo‘lga ola olmaydi» u mutaxasis vrachning yordamiga muxtoj bo‘ladi. Bunda emosional va xayajon aksari bemorga o‘z shikoyatlari va xadiksirashini bayon etishga xalaqit beradi. Ko‘pincha soxta uyatchanlik va qo‘rquv psixiatr yoki

psixoterapevtga murojat etishga yo‘l qo‘ymaydi-yu kasallik uzok dovom etganda bemor maxsus davo olmasa nevroz simptomlari murakkablashadiyu bemor xar vaqt setjahl o‘zidan va atrofdagilardan norozi bo‘lib yuradi-yu ish qobiliyati pasayadi, berilib ishlashga va topshiriqni vaktida ado etishga urinishlar bexuda ketadi. Nevroz xarakteriga ko‘ra xavotirlik, vaximachilik, qat’iyasizlik, qo‘rqoqlik, uyatchanlik yoki serzardalik, emosional beqarorlik kuchayishi mumkin. Bemor xarakteridagi shunday o‘zgarishlarni bartaraf etish shifokordan xam, bemordan xam ko‘p vaqt, kuch-quvvat va sabr-toqat talab etadi. Klinik ko‘rinishi bo‘yicha nevrozning quyidagi turlari nevrosteniya yoki astenik nevroz, miyaga o‘rnashib qoladigan xolatlar nevrozi farq qiladi. Nevrozning qaysi turi paydo bo‘lishi bemorning shaxs xususiyatlari ya’ni xarakteriga bog‘lik. Nevrozning oldini olish bolani to‘g‘ri tarbiyalash, uni mexnat ko‘nikmalariga, tevarak atrofdagilarga samimiy va do‘stona munosabatda bo‘lishga o‘rgatishdan iborat. Chiniqish, sport bilan shug‘ullanish, mehnat va dam olish rejimiga rioya qilishning axamiyati katta.[5]

Asab kasalliklari keng tarqalgan kasalliklar sirasiga kiradi va turli tuman klinik belgilar bilan namoyon bo‘ladi. Nevrologiya faniga bundan ming yil ilgari Abu Ali Ibn Sino asos solgan faqat XIX asr oxiri XX asr boshlarida yevropa tibbiyotidan nevrologiya fani bo‘lib ajralib chiqqan. Abu Ali Ibn Sino birinchi bo‘lib umumiy nevrologiya bilan bo‘lib nevrologiyani ajratib berdi, inson a‘zolarining faoliyatini ularning tuzilishi bilan chambarchas ravishda bayon qiladi. Shu bilan birga a‘zolari bosh miyya va a‘zolarga bo‘lib chiqqan, bosh (markaziy) a‘zolarga bosh va orqa miyyani kiritdi. Bosh miyyani his tuyg‘ular va harakatning boshlang‘ich a‘zosi deb ta’riflagan. Bosh miyya anatomiyasini bayon qilgan. Ibn Sino bosh miyyani "ong markazi" deb ta’riflaydi. Bu a‘zo orqali biz dunyoni ko‘ramiz, eshitamiz, mushohada qilamiz va hidini bilamiz. Bu a‘zoda fikr paydo bo‘ladi, fikrdan esa bilim tug‘iladi. Ichki a‘zolarning faoliyati, ishlash tarzi ham bosh miyaga bog‘liq. Ibn Sino orqa miya anatomiyasi va fiziologiyasini chuqur o‘rganib, shunday yozgan edi: "yaratuvchi bosh miyyaning bir qismini pastga (tananing pastki qismiga) tushurib, insonga muruvvat ko‘rsatdiki, undan ajralgan asboblarda maydo tarmoqlarga bo‘linib, o‘z vazifalarini bemalol, uzluksiz bajo keltiradilar". Ibn Sino nafas markazining bosh miya bilan orqa miya o‘rtasida joylashganligi, jinsiy va siydik chiqarish a‘zolari faoliyatini orqa miya idora qiladi deb aytgan. Ibn Sino "Tib qonunlari" kitobida periferik asab tizimining anatomiyasi va fiziologiyasini tasvirlab bergan. Periferik asablarni Ibn Sino quyidagicha ta’riflaydi: "asablar bosh miyadan yoki orqa miyadan boshlanib, mayda, yumshoq o‘rkazgichlardan iborat. Ular harakatlanish va sezish vazifalarini bajarish uchun yaratilgan". Bundan tashqari bosh miya va orqa miya asablarining harakatlantiruvchi va sezuvchi vazifalarini e’tiborga olib, alohida-alohida bayon qilgan. Hozirgi zamon asab tizimi tasnifi Ibn Sino kasalliklarni o‘tkir va surunkali, yengil va og‘ir, davolanadigan va davolanmaydigam kasalliklarga bo‘ladi.[6]

Kasallikni 4 ta boshlang’ich, zo‘rayish, o‘ta zo‘rayish va susayish davrlarga ajratadi. Ichki a‘zolar kasalliklari natijasida asab tizimining buzulishlarini ifodalab bergan. Ibn Sino bemorlarni davolashda psixoterspiyaga katta e‘tibor bergan, uning fikricha, yaxshi so‘z, mexribon do‘st va sevimli odamlarning yaqinligi, sayr-u sayohatalar, ov, musiqa kabi kayfiyatni yaxshilovchi omillar inson ruhini ko‘tarib salomatligini mustahkamlaydi.

Bundan tashqari kasallik turlarink o‘rganishda Al- Xorazmiy, Al-Forobiy, Abu Bakr ar-Roziy va boshqa olimlar olib borgan ishlar ham maqtovgga sazovordir. Insonning asabi nozik, lekin qudrati zo‘r kishi asabi qanchalik zo‘riqsa kasallika shunchalik tez chalinadi va dard ancha og‘ir o‘tadi. Kuch quvvati ham yaxshi bo‘lmaydi. Agar odamning asabi tinch va o‘zi hotirjam bo‘lsa, kasallikdan yiroq yuradi. Bunday odam dardga uchraganda ham tez va asorasiz sog‘ayadi, deb yozgan edi Abu ar-Roziy. Ma’lumki hayotimizda ko‘plab turli xil voqea xodisalar hayajonli holatlar yuz beradi. Bunday jarayonlar kishini asabiylashishini taqozo etadi. Ko‘p xollarda asabiylik charchoq va ortiqcha diqqat kishini xoldan toydiradi. Buning surunkali davom etishi esa turli kasalliklarga olib keladi. Shunday kasalliklardan biri – asab tizimining zo‘riqishidir. Asabiylik va shu kabi nerv sistemasi zo‘riqishidan kelib chiqadigan kasalliklar bugungi kunda ko‘p uchraydigan kasalliklardan biri hisoblanadi. Asablari taramg kishilar jahldorligi sababli tez kasallikga chalinadilar, qon bosimi yuqori ko‘tariladi. Bunday kishilarning ichki a‘zolari faoliyatida ham o‘zgarishlar ro‘u beradi, ovqat hazm bo‘lmasligi, ich qotishi kuzatiladi. Uni davolash va oldini olish haqida tabobat ilmiga suyangan holda zarur ko‘stamalar berib o‘tamiz. [7]

Ma’lumki kasallikni davolashdan uning oldini olish afzal. Buning uchun avvalo, to‘g‘ri yashash tarzini yo‘lga qo‘yish kerak. Ish va dam olish, o‘z vaqtida ovqatlanishni to‘g‘ri tashkil etilganligi, sport bilan shug‘ullanish hamda tabiiy mahsulotlarni iste‘mol qilish bu kasallikka chidamlilikni oshiradi.

Jumladan, kundalik hayotimizda bodom va shakarni doimiy iste‘mol qilishmiz juda muhim. Sababi bodom va shakar miyaga quvvat berib, aqlni ziyoda qiladi, fikrni ravshanlashtiradi. Shu bilan birga ovqatimizda murch, shaker, mosh bo‘lsa ayni muddao, chunki ularni yeb yurish, paydo bo‘layotgan asab hastaliklarini davolaydi.

Kundalik hayotimizdagi qattiq hafagarchilik holatlari har bir insonda bosh og‘rig‘ini paydo qilishi tab‘iy xol. Balgariyalik Vanga hozir biz nazarda tutgan qattiq hafagarchilik oqibatida bosh og‘rig‘iga chalingan ayolga yotishdan oldin bir qoshiq shakarni suv bilan ichishni tavsiya etgan.

Barchamiz bilamizki, asab tizimidagi kasalliklar yurak faoliyatiga tas‘ir etmay qolmaydi. Ushbi ta‘sir natijasida yurak o‘ynashi va juda tez urushi yuzaga keladi. Man shunday holatda, limondan yarim kilogram olib qirg‘ichdan o‘tkaziladi va asal bilan aralashtiriladi. Tayyor bo‘lgan aralashma ertalab va kechqurun iste‘mol qilib turilsa asabiylashish oqibatida yurak o‘ynashiga chalingan kishi shifo topadi.[8]

Insonlardagi doimiy asabiylik bora bora ularni nevroz holatiga olib kelib qo‘yadi. Nevroz holatiga kishiga vanna qabul qilish juda foydali, ammo u oddiy vanna bo‘lishi kerak emas.

Qulmoqli vanna.

Qulmoqdan bir necha hovuchini suvda qaynatib suzmasdan vanna suviga solinadi. Bemor 10-15 daqiqa ushbu vannani qabul qilsa nevrozga shifo bo‘ladi. Asab tizimi kasalliklarini davolashda Alkoman, Alqayon, Askalsiy oziq ovqat qo‘shilmalarini tartib bilan iste’mol qilish yaxshi samara beradi. Bundan tashqari nevroz uchun yana bir yaxshi tavsiya Razmorindan bir osh qoshig‘ini kechqurun termozga solib ustiga bir stakan qaynoq suv quyiladi. So‘ngra ertalab suzib olinib, kuniga 4 mahal ovqatdan yarim soat oldin 50 mldan ichiladi. Shuningdek asab kasalliklari bor kishilarga tabiiy o‘t-giyohlardan tayyorlangan damlama va choylar ham juda samarali davo usuli hisoblanadi. [9]

Misol uchun ismaloq(cho‘chkatikan) bargidan bir osh qoshig‘i ustiga bir stakan suv quyib 10 daqiqa qaynatiladi. So‘ngra, bir soatcha vaqt mobaynida tindirib qo‘yiladi. Belgilangan vaqt o‘tgach suzib olinib, kuniga 3 mahal yarim piyoladan ichiladi. Bundan tashqari yana bir tavsiya bu Quddus o‘tidan ikki osh qoshig‘ini kechqurun termozga solib ustiga 2 stakan qaynoq suv quyiladi. Shundan so‘ng ertalab suzib olinib kuniga 4 mahal ovqatdan 30 daqiqa oldin yarim stakandan ichiladi. Dalalarda mo‘l ko‘l yetishtiriladigan poliz ekinlaridan biri bo‘lgan oshqovoq ham asab tizimi bilan bog‘liq bir qancha hastaliklarda davo ekanligini hamma ham bilmasa kerak.

Jumladan, oshqovoq ildizini qaynatib, 15 kun davomida 3 mahal yarim stakandan ichish asab kasalligi bor kishiga juda foydali hisoblanadi. Shu bilan birga oshqovoqning ochiq gulini siqib suvi buringa tomizilsa miyadagi illat yo‘qoladi. Shuningdek qovoq urug‘i yosh xo‘roz go‘shti bilan sho‘rva qilib ichilsa, hushdan ketish kasalligida shifo bo‘ladi. Hammaga ma‘lum bo‘lgan hantal ham asab kasalliklarida juda foydali hisoblanadi. Hantal 15 kun davomida quruq holda kuniga 3 mahal bir xapdori kattaligida yeyish tavsiya etiladi.[10]

Kuchli asab kasalliklari oqibatida falaj, shol yoki asab bodiga chalinish holatlari juda ko‘p uchraydi. Shunday holatlarda halq tabobatida bir qancha o‘simliklar va ularning ildizlaridan tayyorlanadigan dorivor ozuqa hamda ichimliklar samarali davo deb topiladi.

Shulardan biri kuchala ildizidir. Kuchala ildizini tuyib as alga qo‘shib qaynatilsa va kuniga 3 mahal chigit kattaligida yalansa kishini baquvvat qiladi. Shu bilan birga miltiq moyi yoki qo‘y yog‘ini asab botiga chalingan bermoning og‘tigan joylariga surib so‘ng yarim soat oftobda yotishidir.

Yana shuni qo‘shimcha qilmoqchimizki, foydali moddalari ko‘p taomlardan iste’mol qilish kerak karam, limon, piyoz, qalampir, anjir, nok, olma ushbu yeguliklar

asablarni mustahkamlaydi va kishini tinchlantiradi, nerv mustahkamligini ta’minlaydi, kayfiyatni ko’taradi. Miyaga o’rnashgan salbiy hislarni tarqatib yuboradi. Kishi kayfiyati yuqori bo’ladi. [11]

Mutolaa asabni tinchlantiradi.

Hayotda turli holatlar bo’ladi, hech kim o’z xohishi bilan asabiylashmaydi, lekin ko’pincha shunga majbur bo’lamiz. O’zimizni idora qila olmasak, asabiylashib ketamiz. Bu sog’liq uchun zararli, albatta. Shuning uchun asabiylashganda darhol bu holatni bartaraf etishga harakat qilish kerak. Buning ichun ba’zilar sayr qiladi, ba’zilar musiqa tinglashni afzal biladi. Succyess universiteti olimlari esa buning o’rniga kitob o’qishni tavsiya etishadi. Kitob o’qish asabni tinchlantirishda eng samarali usul ekan. Atiga olti daqiqa kitob o’qish assbiylashishga barham beradi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO’YXATI:

1. И. Аскарлов. Сирли табобат //Ташкент - "Фан ва технологиялар нашрийоти манбаа уйи".-2023.10.6
2. Тулан Низом. Табибнома ёки профессор ИАскарлов. Т.,2009
3. "Саломатлик энциклопедияси" СССР 289-290-бетлар.
4. Ортиқов Х. А. Валеология асослари (бакалавриат босқичи барча йўналишлар талабалари учун ўқув қўлланма) – Самарқанд; 2010 – й., 297 бет
5. Хамроев М. Узбек халк табобати назарий асослари.-Т., 1985
6. Avitsenna.uz, 2018
7. VIKIPEDIYA рchiq enseklopediyasi
8. И. Аскарлов. Сирли табобат.-Т.: ” Fan va texnologiyalar nashriyot - matbaa uyi”, 2022. 1084 бет.
9. Холматов Х.,Х., Хабибов З.Х., Олимхўжаева Н.З.”Ўзбекистоннинг шифобахш ўсимликлари. -Т.: Ибн Сино нашр 1991.
10. Холматов Х.,Х., Хабибов З.Х. ”Ўзбекистоннинг шифобахш ўсимликлари. -Т.: Медитация, 1976
11. И. Аскарлов. Сирли табобат.-Т.: ” Fan va texnologiyalar nashriyot - matbaa uyi”, 2022. 1084 бет.